

SIRDARYO VILOYATI QISHLOQLARING TOPONIMLARI TARIXI

Jo'rayev Ilxom Baxriddin O'g'li

Guliston davlat universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11209238>

Annotatsiya: Ushbu maqola Sirdaryo viloyati qishloq tumanlari joy nomlarini kelib chiqish tarixi va yillar davomida toponimlarda sodir bo'lgan o'zgarishlar haqidagi ma'lumotni o'z ichiga olgan.

Kalit so'zlar: Mirzacho'l vohasi, Boyovut, Xovos, Chinoz – Jizzax cho'li

Sirdaryo, Jizzax kabi O'zbekistondagi viloyatlar va Sug'd (tarixiy Xo'jand, O'ratepa, Mascho) kabi bugungi Tojikiston respublikasidagi viloyat o'rtasida joylashgan Turkiston tog' tizmalari old qismida Xo'janddan Zominga qadar bo'lgan qishloqlar tarkibida Qipchoq, Xoldorqipchoq kabi etnonimlarning mavjudligi bu erlarda o'zbeklarning qipchoq urug'i vakillari keng tarqalganini ko'rsatadi. Zomin tumanida tojik millatiga mansub aholi kamchilikni tashkil etsa-da, O'ratepa, Shahrison, Xo'jand, Konibodom atrofida o'zbek va tojik xalqlari o'zaro qo'shni joylashgan qishloqlarda istiqomat qilishadi. Ushbu hududda istiqomat qiluvchi o'zbek va tojiklar ikki tilli etnoslar bo'lib, o'zaro suhbatlarida bir-birlarini bemaol tushuna oladilar, turmushi, to'y-tantanalarida, moddiy-ma'naviy madaniyatlarining deyarli barcha jabhalarida uyg'unliklar ko'p bo'lib, hattoki ko'p xollarda quda-andachilikda ham ko'zga tashlanadi.

Mirzacho'l vohasida, xususan, uning markaziy qismi bo'lgan Sirdaryo viloyatidagi joy nomlari – toponimlar ham voha aholisining etnik tarkibi haqida muayyan ma'lumotlar bera oladi. XX asrning ilk choragidan to XXI boshlarigacha viloyatda mavjud aholi maskanlarining nomi bilan qisqacha tanishib chiqadigan bo'lsak, bu erda o'nlab quyidagicha turkiy (o'zbek, qozoq, qirg'iz) va forsiy (sug'diy, tojik) etnotoponimlar borligi ko'zga tashlanadi.

Mirzacho'l vohasi aholisi, xususan, vohadagi mahalliy aholining etnik tarkibini aniqlash uchun vohadagi joy nomlari – toponimlarga murojaat qilish orqali bu borada muayyan tasavvurlarga ega bo'lish mumkin. Quyida vohadagi joy nomlarining bir qismi bilan tanishib chiqamiz.

1. **Mirzacho'l** – o'rta asrlarda bir qator hukmdorlar, xususan, Shayboniylar sulolasi boshqaruvchilari bu hududdagi keng maydonlarga suv chiqargan, oqibatda cho'lda dehqonchilik birmuncha rivoj topib, sug'orish inshootlari qad ko'targan. Ayniqsa, Abdullaxon II davrida mintaqaning bir qator vohalarida bo'lgani kabi Mirzacho'l vohasida ham ko'plab suv inshootlari qurilib, dehqonchilik ishlari rivojlantirilgan. S.Qorayevning yozishicha, XVI asr oxiridan boshlab xalq xon va mirzolarining xizmatlarini inobatga olib, "Mirzaning cho'li,

Mirzacho'l" deb atay boshlagan. Boshqa bir taxminga ko'ra esa Mirzo Ulug'bekning obodonchilik ishlari tufayli Chinoz – Jizzax cho'li "Mirzacho'l" deb nomlanadi¹.

2. **Boyovut** – Guliston tumanidagi mahalla fuqarolar yig'inlaridan birining nomi. Shuningdek, Sirdaryo viloyatining yirik tumanlaridan birining nomi Boyovut. Toshkent viloyatida ham Boyovut nomli qishloq mavjud. Boyovut – 92 bovli o'zbek urug'laridan biri sifatida XVI asrdayoq Sayfiddin Axsikandiyning "Majmu-at-tavorix" asarida qayd etilgan². S.Qorayevning yozishicha, boyovut qadimgi mo'g'ul qabilalaridan biri bo'lib, mo'g'ul tilida "boylar" demakdir³. Boshqird etnografi R.G.Kuzeev boyovut qabilasining bir qancha turkiy xalqlar tarkibidagi boy, boydor, boylar, boyot (bayat) kabi etnonimlar bilan bir ekani isbot qilishga uringan⁴. Mirzacho'l vohasining janubi-sharqiy qismida joylashib, vohaning bir bo'lagini tashkil etgan Jizzax viloyatining Yangiobod tumanidagi qishloqdarda biri Boyot deb atalib, aholisi Sirdaryo viloyatidagi boyovutlar bilan muayyan darajada qarindoshlik aloqalariga ega. Shuningdek, XX asr boshlariga tegishli Buxoro amirligi hujjatlarida Boyot, Bayat nomli amirlikka qarashli qishloqlar Chorjuy, Burdaliq bekliliklarida va Buxoro viloyatidagi Somjon, Qorako'l tumanlari tarkibida qayd etilgan⁵. Ayrim tadqiqotchilarga ko'ra, *boyot* etnonimi *boyovut* etnonimining qadimgi varianti bo'lib, *bayat* (boyot) etnonimi Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'ati-t-turk" (Turkiy so'zlar devoni) (XI asr)da *bayat*, *bayandur* o'g'uz urug'lari nomlari sifatida tilga olinadi⁶. Demak, S. Qoraevning boyovut urug'ini mo'g'ul urug'laridan biri degan qarashiga to'laqonli qo'shib bo'lmaydi. Ya'ni mo'g'ul istilosidan qariyb ikki asr oldin *bayat* (boyot) urug'i turkiy urug'lardan biri o'laroq tilga olingan.

O'rta asrlardan XIX asr oxirlarigacha yarim o'troq hayot kechirgan boyovutlar⁷, XX asr boshlaridan o'troq turmush tarziga o'tishadi⁸. XX asrning ilk choragiga tegishli statistik ma'lumotlarga ko'ra, 1905 yilda Boyovut qishlog'ida 38 oila bo'lib, unda 386 kishi istiqomat qilgan⁹. 1913 yilga kelib esa Boyovut qishlog'i kengayib, Bovoqul, Sarmon, Yapon, Tentak kabi ovullardan iborat

¹ Qoraev С. Ўзбекистон вилоятлари топонимлари ..., б. 124.

² «Материалы по истории киргизов и Киргизии». Вып. 1. – М.: Наука, 1973. – С. 211.

³ Qoraev С. Географик жойлар маъноси ..., б. 38.

⁴ Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. – М., 1974. – С. 328.

⁵ Населенные пункты Бухарского эмирата (конец XIX – начало XX в.) // Материалы к исторической географии Средней Азии. Под. Ред. А.Р. Мухаммеджанова. – Т.: Университет, 2001. – С. 27.

⁶ Кошгарий, Махмуд. Туркий сўзлар девони (Девону-луғот ит-турк) / Таржимон ва нашрга тайёрловчи С. М. Муталлибов. 3 томлик. Индекс-луғат. Ф. Абдурахмонов ва С. Муталлибовлар иштироки ва тахрири асосида – Т.: Фан, 1967. – Б. 391.

⁷ Аминов Б.А. Формирование населения Голодной степи (конец XIX - 60-е гг. XX вв.): Автореф. дис.... к.и.н. – Ташкент, 1970. – С. 47.

⁸ Турсунов Н.О. Развитие городских и сельских поселений северного Таджикистана ..., с. 325.

⁹ Список населенных пунктов Самаркандской области ..., с. 107-111.

bo'lgan¹⁰. 1920 yilda o'tkazilgan aholini ro'yxatga olishdagi ma'lumotga ko'ra, Boyovut qishlog'ida 233 ta xo'jalik bo'lib, aholi soni 1077 nafar kishini tashkil qilgan¹¹.

3. **Xovos** – Sirdaryo viloyatidagi tuman nomi. Mirzacho'l vohasining janubi-sharqiy qismida joylashgan ushbu tuman vohaning eng qadimgi aholi maskanlaridan biri sifatida bilinib, O'rta Osiyodagi yirik iqtisodiy-madaniy markazlardan biri rolini bajargan. Ilk bor rivojlangan o'rta asrlardagi arab va fors geograflari asarlarida Xovas nomi ostida tilga olingan ushbu joy Ustrushonaning Zomin, Sobot (Sovot) kabi yirik aholi maskanlaridan biri sifatida qayd etilgan. Istaxriy o'zining “Kitob al-mamolik va-l-masolik” asarida Xovosni Zomindan Banokat (Shosh)ga eltuvchi yirik aholi manzili o'laroq eslab o'tadi¹².

XX asr boshlarida Xovosda jami ettita masjid bo'lib, ular “Qizil masjid”, “Namozgoh”, “Oq masjid”, “Qal'a”, “Yusufcha”, “Bolo” hamda “Shonatarosh” deb nomlangan. Shuningdek, **Xovosning janubi-g'arbida, Karvonsaroy deb atalgan qishloq bo'lganligi Buyuk Ipak yo'li manzillaridan biri aynan Xovosda joylashganidan darak beradi.**

Yuqorida aytib o'tilganidek, XVIII asrda xaroba aylangan Samarqandni tiklash uchun shaharga O'rta Osiyoning odamlarning ommaviy ko'chib borishi kuchaydi. Bu ishda boshqalar qatori xovosliklar ham faol qatnashdi. Ular Samarqand shahrining shimoliy qismidagi Haydarobod degan joyda guzar tashkil etib, musofirlarni o'sha erga joylashtirishadi. Guzar “Xovosi yakum” (Birinchii Xovos) va “Xovosi duvvum” (Ikkinchi Xovos) qismlariga bo'linadi. Bundan ko'rinadiki, so'nggi o'rta asrlarda Xovos nisbatan aholisi gavjum joy bo'lganligi tufayli bu erdan aholining bir qismi Samarqandga ko'chirilishiga qaror qilingan.

Xovosliklar asosan o'zbek va tojiklardan tashkil topib, ular orasida madaniy jihatdan o'zaro yaqinlik kuzatiladi. Xovos o'zbeklari qarluq shevasida so'zlashishlari esa bu erdagi o'zbeklarning ancha qadimdan Mirzacho'l vohasining sharqiy qismida yashab kelganliklarini tasdiqlaydi.

4. **Mirishkor** – Boyovut tumanidagi qishloq nomi. O'zbek urug'laridan biri “mirishkor” deb atalgan. Toponimist S.Qorayev *mirishkor, merishkor, murushkor* nomlari bilan atalgan aholi guruhini o'zbek xalqi tarkibiga kirgan ijtimoiy guruh deb yozish bilan birga, viloyatdagi Mirishkor toponimini cho'lni o'zlashtirishda “o'z ishining ustasi”, “mohir paxtakor” ma'nosida bo'lsa kerak deb qaraydi¹³.

¹⁰ Голодная степь 1867 - 1917. История края в документах. – М.: Наука, 1981. – С.154.

¹¹ Материалы Всероссийской переписи 1920 года. Перепись населения Турк- республики, 1923. – С. 15.

¹² Истахрий. «Китаб ал-масалик вал-мамалик». Йўллар ва ўлкалар китоби. Тадқиқот, араб тилидан таржима, изох ва кўрсаткичлар муаллифи Р. Т. Худайберганов. – Тошкент: Фан, 2019. – Б. 170, 185.

¹³ Қораев С. Ўзбекистон вилоятлари топонимлари ..., б. 124.

Ushbu aholi maskani aholisining katta qismini zominliklar, baxmalliklar, forijliklar va qayirmaliklar tashkil etadi.

Shu o'rinda aytib o'tish kerak, o'zbeklarning mirishkor urug'i bilan bog'liq joy nomlari XIX – XX asr boshlarida mamlakatimizning bir necha vohalarida keng tarqalgan bo'lib, Buxoro, Navoiy, Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlari va Janubiy Tojikistonda ushbu uruqqa aloqador o'nlab qishloqlar mavjud bo'lgan. Xususan, XX asr boshlariga oid Buxoro amirligi hujjatlarida o'nlab shunday nomdagi aholi maskanlari qayd etilgan¹⁴. XX asrda Samarqand viloyati Samarqand, Qo'shrabot, Payariq tumanlarida, Buxoro viloyati Qorako'l, Vobkent, Peshku, G'ijduvon, Buxoro, Shofirkon tumanlarida, Navoiy viloyatining Karmana va Nurota tumanlarida shu nomdagi aholi maskanlari qayd etilgan¹⁵.

Sirdaryo viloyatidan farqli holda mamlakatimiz va qo'shni respublikalarda "Mirishkor" nomli toponimlarning paydo bo'lishi Qashqadaryo vohasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Qashqadaryo vohasining janubi-g'arbiy hududlari – qadimdan Kasbi mavzesi nomlangan hudud aholi orasida "mirishkor" deb ataluvchi mahalliy aholi yashab, o'nlab qishloqlarga ega mazkur aholi guruhi o'zbek tilining qarluq lahjasida so'zlashishgan. An'anaviy o'zbek urug'lari ro'yxatida uchramasa-da, mirishkorlar o'zbeklarning bir urug'i sifatida bilinib, asosan, o'troq turmush tarzida faoliyat olib borgan¹⁶. Darvoqe, "mirishkor" so'zi o'zbek adabiy tilida "dehqon", "bog'bon" ma'nolarida qo'llaniladi.

Mirzacho'l vohasining qadimiy aholi maskanlaridan biri bo'lmish Xovos tumani janubdan va janubi-sharqdan Tojikiston Respublikasining Zafarobod tumani, janubi-g'arbdan esa Jizzax viloyatining Zomin tumanlari bilan qo'shni. Shuningdek, Xovos tumani Jizzax viloyatidagi Yangiobod tumani bilan ham tarixiy, ham hududiy jihatdan yaqinlikka ega. Aslida bu joy 1999 yil 15 aprelgacha Sirdaryodagi Xovos tumanining tarkibiy bir qismi bo'lib, shu sanadan boshlab Jizzax viloyati tarkibiga o'tkazilib, Yangiobod tumani tashkil etilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Абдунабиев А.Г. Мирзачўлни ўзлаштирилиши тарихидан. – Тошкент: Қизил Ўзбекистон – Правда Востока, 1959.
2. Абдунабиев А. Ф. Мирзачўлнинг бугуни, эртаси. – Тошкент, 1964.
3. Абдирахатов Х. Уструшонанинг антик даврманзилгоҳи – Мунчоқтепа хусусида // "Уструшона Буюк Ипак йўлида, унинг минтақалараро сиёсий – иқтисодий ва маданий муносабатларни ривожлантиришдаги ўрни (Антик

¹⁴ Населенные пункты Бухарского эмирата (конец XIX – начало XX в.) // Материалы к исторической географии Средней Азии. Под. Ред. А.Р. Мухаммеджанова. – Т.: Университет, 2001. – С. 97.

¹⁵ Маликов А.М. Тюркские этнонимы и этнотопонимы долины Зерафшана ... – С.168.

¹⁶ Қораев С. Географик номлар маъноси. – Т.: «Ўзбекистон», 1978. – Б. 79.

ва ўрта асрлар даврида)” мавзусида ўтказилган Республика илмий-амалий анжумани материаллари. – Гулистон, 2016. – Б. 127.

4. Абдуллаев Р. Боевой помощник партии, и освоения Голодной степи. – Т., 1975.

5. Абдурасулов Б. Ўрта асрлар араб манбаларида Уструшона тарихининг ёритилиши хусусида // “Уструшона Буюк Ипак йўлида, унинг минтақаларо сиёсий – иқтисодий ва маданий муносабатларни ривожлантиришдаги ўрни (Антик ва ўрта асрлар даврида)” мавзусида ўтказилган Республика илмий-амалий анжумани материаллари. – Гулистон, 2016. – Б. 247.

6. Абдушукуров Қ. Уструшонада ижтимоий муносабатлар ҳақида // “Уструшона Буюк Ипак йўлида, унинг минтақаларо сиёсий – иқтисодий ва маданий муносабатларни ривожлантиришдаги ўрни (Антик ва ўрта асрлар даврида)” мавзусида ўтказилган Республика илмий-амалий анжумани материаллари. – Гулистон, 2016. – Б. 256-257.

